

Background of the Russian-Ukrainian War: Historical and Political Context

Volodymyr Kydon 1*

¹ National Defense University of Ukraine, Kyiv (Ukraine). Candidate of Historical Sciences, Leading Research Scientist at the Research Laboratory of Military History of Ukraine at the Research Center for Military History of the Educational and Research Institute of Military History.

* *Corresponding author*, e-mail: volodimir4077@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.13626538](https://doi.org/10.5281/zenodo.13626538)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

The article focuses on the role of the Russian-Ukrainian war, which began in 2014 in a hybrid format and continues as a full-scale invasion from February 24, 2022, as a key factor in the formation of a new European and world security architecture. It is noted that the historical origins of the war go back to the Middle Ages and are related to the cultural, mental, worldview differences between Ukrainians and Russians, and are also the result of the imperial-chauvinist ambitions of Russia/USSR. As for the political aspects of the Russian-Ukrainian war, since the beginning of the 1990s, Russia sought to revive the USSR, which took various forms, from economic wars and information propaganda to outright military aggression. Such markers in relation to Ukraine are the events in Crimea in 1992-1994, related to the division of the Black Sea Fleet and the "Meshkovshchyna", the situation around the island of Tuzla during 2003-2005, the propaganda and ideological occupation of Donetsk and Luhansk regions with the active involvement of pro-Russian Ukrainian political elite.

Key words:

hybrid war, Donetsk and Luhansk regions, information war, Crimea, "meshkovshchyna", Russian-Ukrainian war, Tuzla, Black Sea Fleet

Kydon, V. (2024). Background of the Russian-Ukrainian War: Historical and political context. *2024 2024 3rd International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 32ha1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13626538>

Передумови російсько-української війни: історичний та політичний контекст

Володимир Іванович Кидонь 1*

¹ Національний університет оборони України, Київ (Україна). Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем воєнної історії України науково-дослідного центру воєнної історії навчально-наукового інституту воєнної історії.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: volodimir4077@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/zenodo.13626538](https://doi.org/10.5281/zenodo.13626538)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У статті акцентовано увагу на ролі російсько-української війни, що розпочалася у 2014 р. у гібридному форматі, й триває як повномасштабне вторгнення з 24 лютого 2022 р. як ключовому факторі становлення нової архітектури безпеки Європи та світу. Зазначено, що історичні витoki війни сягають ще часів Середньовіччя та пов'язані із культурними, ментальними, світоглядними відмінностями між українцями та росіянами, а також є результатом імперсько-шовіністичних амбіцій Росії/СРСР. Щодо політичних аспектів російсько-української війни, то ще від початку 1990-х рр. Росія прагнула реанімувати СРСР, що мало різноманітні форми вияву – від економічних воєн та інформаційної пропаганди до відвертої воєнної агресії. Такими маркерами відносно України є події в Криму 1992–1994 рр., пов'язані із поділом Чорноморського флоту та «мешковщиною», ситуацією навколо острова Тузла протягом 2003-2005 рр., пропагандистсько-світоглядною окупацією Донецької та Луганської областей з активним залученням проросійської української політичної еліти.

Ключові слова:

гібридна війна, Донецька та Луганська області, інформаційна війна, Крим, «мешковщина», російсько-українська війна, Тузла, Чорноморський флот

Кидонь В. І. Передумови російсько-української війни: історичний та політичний контекст. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 32ha1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13626538>

Introduction / Вступ

Падіння Берлінського муру у 1989 р. та розпад СРСР у 1991 р. стали певним маркером початку нового геополітичного устрою світу. Зміна політичної карти світу та формування нових векторів впливу і взаємодії та протистояння у планетарному масштабі потягнули за собою й військове вирішення даних проблем. Україна є одним з епіцентрів таких «гарячих точок» на планеті, що має під собою низку історичних та політичних передумов. Їхній науковий аналіз та моніторинг впливу на поточний перебіг подій є важливим для формування стратегій розвитку як України в умовах війни та післявоєнної відбудови, так і з точки зору побудови нової архітектури безпеки Європи та світу.

Проблемам сучасних воєн, їхнім історичним та політичним передумовам та контекстам присвячений цілий корпус наукових досліджень та публікацій. Вони охоплюють як загальносвітові тенденції, так і зосереджуються безпосередньо на російсько-українській війні. Відзначимо напрацювання таких науковців, як А. Березовенко (2021), П. Гай-Нижник (2022), В. Горбулін (2017), Л. Залізняк (2016), Т. Кузьо (2018), Є. Магда (2015), І. Лоссовський (2023).

Мета дослідження полягає у спробі надати дескриптивний огляд передумов російсько-української війни, зумовленої історичним та політичним контекстом розвитку цивілізації.

Results / Результати

У жовтні 2023 р. перший віце-президент Національної академії наук України, академік Володимир Горбулін і директор Центру армії досліджень, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак опублікували статтю, у якій сформулювали три основні фактори російсько-української війни у 2024 р. Це, по-перше, зовнішня підтримка України загалом та ЗСУ зокрема. По-друге, нарощення оборонного та промислового комплексу України, з налаштованістю на тривалу та виснажливу війну. По-третє, безпосередньо бойові дії, насамперед - успіхи ЗСУ, що суттєво впливатиме на два попередні фактори (Horbulin, & Badrak, 2023). Низка цих факторів сформувалася й під впливом загальних геополітичних змін, що охопили людство на сьогодні.

Російсько-українська війна, що розпочалася 20 лютого 2014 р. й триває досі, є найбільшим воєнним конфліктом на території Європи після Другої світової війни. Це є свідченням як застарілості безпекових механізмів, так і норм та положень міжнародного права, що покликані регулювати відповідну сферу. До стандартних «гібридних форм» ведення війни (Mahda, 2015, с. 4-34) додався ще і ядерний шантаж з боку Росії, який спрямований не лише на Україну, а й на увесь цивілізований світ (Lossovskyi, 2023).

Попри те, що для багатьох громадян України та інших європейських країн, напад Росії став шоком та викликав змішані відчуття й реакції «як таке можливо?», огляд подій, які передували нападу у 2014 р., продемонструє очевидність такої поведінки країни-агресорки.

Розпад СРСР у 1991 р. для багатьох був неочікуваною подією та породив ностальгійні відчуття. Зокрема, достатньо згадати заяву Володимира Путіна у посланні федеральним зборам від 25 квітня 2005 р. про розпад СРСР як найбільшу геополітичну катастрофу ХХ ст. Цю тезу російський диктатор неодноразово повторював публічно й надалі. У грудні 2010 р. він заявив «Хто не шкодує про розпад СРСР, у того немає серця. А у того, хто хоче його відновлення в колишньому вигляді, у того немає голови». У червні 2017 р. в інтерв'ю американському режисеру Оліверу Стоуну Володимир Путін озвучив своє бачення розпаду СРСР як буцімто трагедію для 25 млн «російських людей», що «в одну ніч опинилися за кордоном, і це реально одна з найбільших катастроф ХХ століття» (Lashchenko, 2020).

Російсько-українська війна має глибоке історичне коріння. Зокрема, Залізняк Л. вказує на витоки конфліктного потенціалу ще з часів Середньовіччя, «в часи формування українського та російського народів, зокрема їхньої ментальності і світобачення» (Zalizniak, 2016, р. 27). Російський імперський проєкт, що зрештою вилився в фашистську ідеологію «руського міра» (Koshkina, 2024), був скерований на поглинання територій України, її населення, економічного потенціалу тощо. Мало це свій вияв й у воєнних діях: Конотопська битва 7-9 липня 1659 р. під час московсько-української війни 1658-1659 рр. (Potashnii, 2011); Полтавська битва 8 липня 1709 р. (Shevtsova, 2021).

Для формування негативного образу України та українців Росія тривалий час вела потужну інформаційну війну. Її важливим інструментом стала вепонізація - використання інформації для всебічних атак на інформаційний суверенітет держави (просування російського нарративу про Україну як про неіснуючу державу, формування негативного іміджу українських біженців, зокрема, жінок, у країнах ЄС, найменування українців «нацистами», «ксенофобами» тощо) (Bilousenko, 2023).

Агресія Росії проти Грузії у серпні 2008 р. та млява реакція Заходу на такі дії стали своєрідним «дозволом» для подальших дій такого штибу з боку країни-агресорки (Shurkhalo, 2023). Якщо вести мову про Україну, то такими спробами нахрапом «повернути неслухняну молодшу сестру» були події в Криму в 1992-1994 рр., які пов'язані із поділом Чорноморського флоту (Mezentsev, 2011) та «мешковщиною» у січні 1994 р. (спробою заколоту сепаратистів на чолі із Юрієм Мешковим з метою відторгнення Криму від України та приєднання його до Росії) (Semena, 2022). Також важливим маркером справжніх намірів Росії щодо України стали події навколо острова Тузла у вересні 2003 р. - липні 2005 р. (Istoriia bez mifiv, 2023).

Початку бойових дій Росії у Донецькій та Луганській областях України 7 квітня 2014 р. передувала тривала політика пропаганди через телебачення та інші ЗМІ, економічна ідеологічно-ціннісна війна проти України, в тому числі й з активним використанням проросійських політичних сил в керівництві України (Hai-Nyzhnyk, 2022; Tolstov, 2022).

Conclusions / Висновки

Російсько-українська війна, що триває з лютого 2014 р. у форматі «гібридної війни», а з 24 лютого 2022 р. переросла у повномасштабне вторгнення, є результатом тривалих історичних взаємовідносин між Україною та Росією, а потім і СРСР, у форматі імперських амбіцій з боку Росії-СРСР, спрямованих на поглинання України та зросійщення українців. Ці взаємовідносини характеризувалися цілеспрямованими діями з боку Росії на розмивання ідентичності українців, фізичне та моральне знищення нонконформістів, формування комплексів меншовартості та нав'язування історичних фейків на кшталт «братніх народів». Політичний контекст російсько-української війни базувався на прагненні путінської Росії відродити СРСР з верховенством Росії та нівелювання України як держави й українців як нації.

Російсько-українська війна для України насправді є війною на виживання та подальше існування як держави, як суб'єкта міжнародних відносин, а українців - як нації, зі своєю історією, мовою, культурою, ідентичністю.

References

- Berezovenko, A. (2021). Rosiisko-ukrainska viina v ukrainskomu politychnomu dyskursi [The Russian-Ukrainian war in Ukrainian political discourse]. *Political studies*, (2), 97–110. <http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/246315>
- Bilousenko, O. (2023, May 11). Yak rosiiska propahanda vykorystovuiе natsionalni (i ne tilky) spilnoty [How Russian propaganda uses national (and not only) communities]. *GLAVKOM*. <https://glavcom.ua/columns/olgabiloysenko/jak-rosijska-propahanda-vikoristovuje-natsionalni-i-ne-tilki-spilnoti-926437.html>
- Hai-Nyzhnyk, P. (2022). Viina za zhyttia [War for life]. *Ukraina dyplomatychna*, (XXIII), 31–52. <http://10.37837/2707-7683-2022-2>
- Horbulin, V. & Badrak, V. (2023, October 19). Voiennyi 2024-yi: zahadky dlia Ukrainy [Military 2024: Riddles for Ukraine]. *UKNINFORM*. <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3775470-voennij-2024ij-zagadki-dla-ukraini.html>
- Horbulin, V. (2017). *Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front* [World hybrid war: Ukrainian front]. NISD.
- Istoriia bez mifiv (2023, October 4). Tuzla 2003: fiasko rosi, nevyvchenyi urok dlia Ukrainy [Tuzla 2003: Russia's fiasco, an unlearned lesson for Ukraine] [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0ki3h_h-ljg
- Koshkina, S. (2024, May 14). Shcho take «russkii mir» i yak vin stav ideolohiieiu putinskoho fashyzmu? [What is “Russian measure” and how did it become the ideology of Putin's fascism?]. *LB.UA*. https://lb.ua/news/2024/05/14/613111_shcho_take_russkiy_mir_i_yak_vin_stav.html

- Kuzo, T. (2018). *Viina Putina proty Ukrainy. Revoliutsiia, natsionalizm i kryminalitet* [Putin's war against Ukraine. Revolution, nationalism and criminality]. Dukh i litera. <http://resource.history.org.ua/item/0014495>
- Lashchenko, O. (2020, October 8). Desiat zaiav Putina pro Ukrainu ta ukrainsiv [Ten statements of Putin about Ukraine and Ukrainians]. *Radio Svoboda*. <https://www.radiosvoboda.org/a/putin-pro-ukrajintsiv-10-zajav/30881618.html>
- Lossovskiy, I. (2023, July 19). Ontolohiia rosiisko-ukrainskoi hariachoi viiny yak postkolonialnoi viiny za ukrainsku identychnist. Antyimperskyi blok narodiv [Ontology of the Russian-Ukrainian hot war as a post-colonial war for Ukrainian identity]. *Anti-imperial bloc of nations. Newsletter*. <https://abn.org.ua/uk/analitika/ontologiya-rosijsko-ukrayinskoyi-garyachoyi-vijny-yak-postkolonialnoyi-vijny-za-ukrayinsku-identychnist/>
- Mahda, Ye. (2015). *Hibrydna viina: vyzhyty i peremohty* [Hybrid warfare: Survive and win]. Vivat.
- Mezentsev, Ya. (2011, May 10). Kholodna viina za Krym. Yak dilyly flot u 1990-kh [Cold War for Crimea. How the fleet was divided in the 1990s]. *Istorychna pravda*. [\https://web.archive.org/web/20220307040259/https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/10/38319/
- Potashnii, Yu. (2011, July 7). Konotopska bytva: peremoha, shcho obernulasia na porazku. *Istorychna pravda* [The Battle of Konotop: Victory Turned into Defeat]. *Istorychna pravda*. <https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/07/7/45098/>
- Semena, Yu. (2022, February 1). «Meshkovshchyna» yak pershyi postradianskyi triumf populizmu v Krymu [“Meshkovshchyna” as the first post-Soviet triumph of populism in Crimea]. *Crimea. Realities*. <https://ua.krymr.com/a/krym-yuriy-meshkov-referendum-konstitukatsiya-ukraina-rossiya-populizm/31681064.html>
- Shevtsova, C. (2021, July 8). Poltavaska bytva: yak nyschivna porazka shvediv stala zghodom yikhnoiu peremohoiu [Battle of Poltava: how the devastating defeat of the Swedes later became their victory]. *UKRAINFORM*. <https://www.ukrainform.ua/rubric-society/3277248-poltavska-bitva-aknisivna-porazka-svediv-stala-zghodom-ihnou-peremogou.html>
- Shurkhalo, D. (2023, August 8). 15-richchia ahresii Rosii proty Hruzii: chomu rosiiski viiska ne zaishly v Tbilisi [The 15th anniversary of Russia's aggression against Georgia: why Russian troops did not enter Tbilisi]. *Radio Svoboda*. <https://www.radiosvoboda.org/a/yatnadtsyatyrichchya-ahresiyi-rosiyi-proty-hruziyi/32537868.html>
- Tolstov, S. (2022). Ekzystentsialnyi vymir rosiisko-ukrainskoi viiny [The existential dimension of the Russian-Ukrainian war]. *State institution “Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine”*. <https://ivinas.gov.ua/viina-rf-proty-ukrainy/ekzystentsialnyi-vymir-rosiiskoukrainskoi-viiny.html>
- Zalizniak, L. (2016). Istorychni vytoky ta tsyvilizatsiini peredumovy rosiisko-ukrainskoi viiny 2014-2016 rr. [Historical origins and civilizational prerequisites of the Russian-Ukrainian war of 2014-2016]. *Ukrainoznavstvo*, 3(60), 26–39. <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f30908e0-b14a-46c5-9d7d-61450712f653/content>
-